

Self-Promotion on Instagram

A Case of President's Profile

Dan Podjed and Ajda Pretnar

University of Ljubljana
Faculty of *Computer and
Information Science*

borutpahor • Following

#president #panor #summer

andjamarics Khm... To je bilo selfie ne pa iskanje signala, upam

denis_pokora A "cegel" ne lovi? Še dobro, da ima @lukapahor pravi telefon ;)

iambzorko Bravo gospod predsednik kozorogica #najboljispredsednik#

akjerdna Na #slovenskaobala bi signal bil 😊

jakob_burdych @akjerdna se strinjam ;)

soncek_luna Kaj pa roki, sta že zdravi

patricija.patty.gregoric Frajerja 😊

patrkrvnak538 Haha 🌍 😊

booooooizzz Selfi bl

za_rja @hanabojc

hgchfgv Dve barbiki na en mah... samo, kje pa je kof??

1,429 likes

AUGUST 2, 2016

Add a comment...

LIKES

COMMENTS

Posting frequency (January 2017 – February 2018).

5386.0

4933.0

5223.0

6084.0

4573.0

4974.0

9590.0

5419.0

4526.0

4759.0

4657.0

4650.0

7837.0

The most popular posts.

Type 1: portrayal with celebrities and family

borutpahor • Following

borutpahor Moj najlepši trenutek v življenju. Tega sem se zavedel pozno, vendar, hvala bogu, ne prepozno. V nedeljo bo Luka star 20 let. / The most beautiful moment in my life. I became aware of it late, but thank God, not too late. Luka will be 20 years old on Sunday. #tbt #preciousmoments #family #pahor #president #presidentpahor #slovenia

View all 32 comments

primoz77 @meme_tovarna čakamo

meme_tovarna @primoz77 kdor čaka dočaka

ajdacerne @stumaru pozna, a ne prepozna

vesnagrudnik ❤️❤️❤️

patricija.patty.gregoric 🤔🤔🤔

6,107 likes

DECEMBER 7, 2017

Add a comment...

borutpahor • Following

borutpahor Bono. #musician #artist #bono #u2 #president #pahor #presidentpahor #slovenia

danielazagorsek Bo koncert v Lj?

hrhprinceguglielmorinaldini W Slovenija

vaskodagama1 Fan, a ne fanatičen.

digsmat Cool

ljubljski.dvor.pizzeria 🍕🍕🍕🍕

andrejaskaper Sta določila datum za koncert v Lj?

urskahunkawoki Lahko bi res en koncert v Sloveniji :) Zakaj vsi Ljubljana...v Planici bi bla super kulisa :P

ter_pe_ Rock on president si 🙌😎

rvalant Car 🤔👉👉👉

tamino.petelinsek Pišuka !! Zdaj sem pa

2,112 likes

FEBRUARY 8, 2017

Add a comment...

Word	p-value	FDR	▲
#family	1.1e-03	0.11117	
#mojtim	4.8e-04	0.11117	
hvala	1.1e-03	0.11117	
#eurobasket2017	2.1e-03	0.15825	
#happybirthday	3.3e-03	0.16458	
dončić	3.3e-03	0.16458	

Type 2: creating an impression of being approachable

borutpahor • Following

borutpahor Reks, a še ne komisar. / Rex, not yet inspector. #puppy #internationaldogday #bestfriends #pahor #president #presidentpahor #slovenia

alengkajelenc 🐕

silvalorencic Nas Rexi... 🐕👶😊

lucija.vrbancic @evavajdaaa

vega_abrahamsberg @wanderlusttn

polonamrak @jirivoldan92 😊

jirivoldan92 @polonamrak dogs or cats are best you can post!

nikaseserko Kok sta lušna 😊

eu_savage Luštkan pes gospod predsednik 🐕👶

skarkmark Bil je tako lep, da se še kuža ni hotel igrati z njim

3,588 likes

AUGUST 26, 2017

Add a comment...

borutpahor • Following

borutpahor Moj fičo, 1997. / My fičo, 1997.
#tbt #memories #oldtimer #fico 📷: Matej
Družnik / Delo.

selvadcehic 🤝👍🌍👉👎👍

barby_barbina 👍👍👍👍👍👍👍👍

baggy03 zurka je baš iz tog doba.. 👍

hubwomann 😂😂😂😂😂

blackie_rb 👍🤝🚗

maja_kolar Beautiful... fičo I mean, but
you're not so bad yourself!

deapenavic 🧑

rejadebecv @filip.gavranovic

filip.gavranovic @rejadebecv nooo

zan.v Kaj pa katrca?

lenart_ne_tadej @janjajelovsek

4,655 likes

AUGUST 31, 2017

Add a comment...

Type 3: unusual and conspicuous self-depictions

borutpahor • Following

borutpahor Po vrnitvi iz tujine sem se takoj lotil domačih nalog, tudi urejanja pisarniškega vrta. #takingcare #pahor #president #presidentpahor #slovenia

Load more comments

kajatratar @lana.gregorcic taku je prov 😂

matejcero Lepo...ne vidm pa knjige

slo_man_36 Predlagam Kim-ovo metodo strizenja trave z ščipalko za nohte. Tisto mora šele pomirjati...če gledamo Severno Korejo 🤔

florencecvetka .. vam pridem pomagat-samo povejte, kdaj 😊

ina_zupanc Ne vem, zakaj bi clovek v pisarni rabil budilko? 😏 😊

ortoxmusic Ghjkjjgffjjgf

znitashoon12 @znitashoon12

4,938 likes

JANUARY 10

Add a comment...

borutpahor • Following

borutpahor Zanesljivost. / Reliability.
#stability #dependability #character
#leader #together #skupaj #pahor
#presidentpahor #president #slovenia

Load more comments

isaivankovic Men je ta slika tok smesna
@rebekabenedetic 😂😂😂

rebekabenedetic @isaivankovic hahahah
adej

horoskop.si Kreativno in navdihujoče 👍

ahudobivnik @_emlo_

zlatko_mesic Tolko star pa taaaaki
maj...mun! Pridi k nam z gornje Štajerske na
ta pravo Štajersko. Te bomo spustli dol po
Dravi na flosi in to v samih gatah.

ursicmilena Rabimo stabilnega
predsednika in Borut to vsekakor ie.

7,855 likes

AUGUST 29, 2017

Add a comment...

borutpahor • Following

borutpahor Domotožje v Kairu. #Pahor
#president #Egypt #Slovenia #homesick
#homesweethome #ljubodoma

Load more comments

dejancigan Ne vem kaj je tukaj na tej sliki
tok slabga ...men je pa vseč tak nezlagan
nepopredalčkan predsednik... Bravo borut
car 👍👍👍👍

sakib5519 Super 🙌

iamfunkypig 👍

evevucko @ninapagon 😂😂

christyxelle #boruting #ftw

sabrina.smvc Men je pa Borut car 😊

eva.evika #boruting

rebekafink Car :)

laif of p Zakaj bi življenje imeli tako resno

2,140 likes

DECEMBER 6, 2016

Add a comment...

borutpahor • Following

• Dvorana Tabor (Športni objekti Maribor)

borutpahor Nocoj v ringu dva borca.
#president #pahor #dejanzavec
#dejanzavecday #mrsympathicus #maribor
#sport #boxing #worldchampion #13runda

nazajdomov Narcisoid

nikavicar Pa ti si celi narcisoid. Clovek, ki lahko pokaze svoje dosezke, je kvecjemu samo uspesen clovek, ce se zna z njimi se pohvaliti, pa pomeni, da jih ceni, ker konstatno napreduje. Clovek, ki mu to oporeka, tako kot ti, je pa zavisten in reven v dusi. @nazajdomov

dulikaaaa Uuu kok kjut

376 likes

MARCH 12, 2016

Add a comment...

You are where you post.

